

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ARQUIVOLOGIA, HISTÓRIA E EDUCAÇÃO: CONSTRUINDO PONTES PARA A PRESERVAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO

Luciana Campos Batista

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Social – PPGHIS
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Historiadora (UFRJ), Arquivista (UNIRIO) e Mestre em Memória Social (UNIRIO)

E-mail para contato: lucianacamposbatista@gmail.com

Eixo Temático: História: Políticas e Práticas no Ensino DOI: 10.5281/zenodo.11710289

RESUMO

Este estudo aborda a intersecção entre Arquivologia e Educação, destacando sua relevância na preservação, difusão do conhecimento histórico e disseminação do conhecimento. A metodologia adotada inclui pesquisa teórica e embasamento prático. Os resultados evidenciam o papel crucial da Arquivologia na preservação e acesso à informação, contribuindo para enriquecer a experiência educacional. Propõe-se alguns usos, métodos e parcerias entre instituições educacionais e arquivos como estratégias para facilitar o acesso dos alunos aos recursos. Conclui-se que a colaboração entre Arquivologia e Educação promove uma educação mais participativa e contextualizada, preparando os alunos para serem cidadãos ativos e bem informados.

Palavras-chave: Arquivologia. Educação. Preservação.

1. INTRODUÇÃO

A Arquivologia e a educação são áreas fundamentais que, ao se interconectarem, têm um impacto significativo na preservação e disseminação do conhecimento. Esta intersecção é vital para o desenvolvimento cultural e intelectual da sociedade. Ao promover a organização e o acesso eficiente a informações históricas e acadêmicas, a Arquivologia fornece os recursos necessários para a educação, facilitando o trabalho de pesquisadores, professores e estudantes. Através dessa colaboração, os arquivos se tornam instrumentos essenciais para a construção de uma base sólida de conhecimento, que, por sua vez, alimenta o progresso educacional e científico.

A Arquivologia é a disciplina dedicada ao estudo dos princípios e técnicas de gestão, preservação, organização e acesso a documentos e registros, abrangendo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

uma variedade de atividades cruciais. Uma das primeiras e primordiais é a classificação e organização dos documentos. Estes processos envolvem tanto a criação de sistemas que categorizam e armazenam documentos de maneira lógica e eficiente, facilitando a sua recuperação quando necessário, quanto uma ordenação, segundo uma série de preceitos e critérios. A organização eficaz dos arquivos e a arquivologia quando efetivamente e eficazmente aplicada, são essenciais para assegurar que a informação esteja prontamente disponível para os usuários, sejam eles historiadores, administradores, professores, pesquisadores, ou até mesmo, alunos que delas necessitem.

Segundo Marilena Leite Paes, o termo “Arquivo” pode ser definido como:

“Designação genérica de um conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, caracterizado pela natureza orgânica de sua acumulação e conservado por essas pessoas ou por seus sucessores, para fins de prova ou informação. De acordo com a natureza do suporte, o arquivo terá a qualificação respectiva, como, por exemplo: arquivo audiovisual, fotografo, iconográfico, de microformas, informático (...)”.¹

Segundo Marilena Leite Paes, o termo "Arquivo" é definido como uma designação para um conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Essa definição destaca a natureza orgânica da acumulação dos documentos, indicando que eles são preservados por seus produtores ou por seus sucessores para fins de prova ou informação. Na educação, essa perspectiva é essencial, pois permite que instituições acadêmicas mantenham registros sistemáticos de suas atividades pedagógicas, administrativas e de pesquisa. A conservação desses documentos possibilita a análise histórica do desenvolvimento educacional, a avaliação de práticas e políticas anteriores, e a promoção de uma continuidade institucional que apoia tanto a administração quanto o corpo docente e discente.

Além disso, Marilena Leite Paes menciona que, conforme a natureza do suporte, os arquivos podem ser classificados de diversas maneiras, como arquivos

¹ PAES, Marilena Leite. **Arquivo: teoria e prática**. 3. ed. rev., ampl. Rio de Janeiro (RJ): Ed. FGV, 1997. p. 24

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

audiovisuais, fotográficos, iconográficos, de microformas e informáticos. Essa qualificação é particularmente relevante para a educação, pois diferentes tipos de suporte documental oferecem variadas possibilidades pedagógicas. Arquivos audiovisuais, por exemplo, podem ser utilizados para criar conteúdos multimídia que enriquecem o processo de ensino-aprendizagem, enquanto arquivos fotográficos e iconográficos podem servir como fontes primárias em disciplinas como história e artes visuais. Arquivos informáticos, por sua vez, facilitam o acesso a vastos recursos digitais e permitem o uso de tecnologias educacionais avançadas. Assim, os arquivos e suas multiplicidades ampliam as possibilidades educativas, promovendo uma experiência de aprendizado diversificada e dinâmica.

O presente artigo almeja efetuar algumas proposições acerca da interseção entre Arquivologia e Educação, uma vez que esta revela-se como uma aliança estratégica fundamental para a preservação e disseminação do conhecimento. Arquivologia, como disciplina dedicada à gestão, preservação e acesso de documentos, fornece uma infraestrutura essencial para a manutenção de registros históricos, acadêmicos e administrativos. Na esfera educacional, esses documentos são inestimáveis, servindo como recursos primários para a pesquisa, ensino e aprendizagem. A integração eficaz entre Arquivologia e Educação garante que o patrimônio documental esteja não apenas preservado, mas também acessível para estudantes, pesquisadores e educadores, promovendo um ciclo contínuo de geração e transmissão de conhecimento.

2. METODOLOGIA

A jornada foi iniciada buscando os recursos disponíveis sobre Arquivologia e sua interseção com a Educação, sejam eles livros, artigos de revistas acadêmicas e teses e até mesmo, narrativas pessoais que destacassem essas possibilidades e usos. Não obstante, documentos oficiais de instituições educacionais e arquivos foram adentrados para entender como lidam com seus registros acadêmicos.

Durante esse processo, não me contentei apenas com a teoria, buscando conhecimento na prática, conversando com especialistas na área. Trocamos ideias com professores e profissionais de arquivo, absorvendo suas experiências e visões

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sobre o assunto. Suas histórias e insights foram essenciais para enriquecer nossa compreensão.

Para tornar tudo mais palpável, houve a busca pessoal de exemplos concretos de como a Arquivologia é aplicada no ambiente educacional. Estudos de caso que destacam a importância dos arquivos para escolas, universidades e outros centros de ensino também foram analisados para compor o presente artigo. Essas experiências reais permitiram compreender melhor os desafios e benefícios dessa interseção.

Com todos esses insights em mãos, as descobertas, insights e reflexões para construir um panorama abrangente da interseção entre Arquivologia e Educação foram aqui explicitadas. O objetivo das colocações aqui disponíveis é oferecer uma visão holística dessa relação, destacando sua importância e impacto na preservação e disseminação do conhecimento.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A preservação do conhecimento desempenha um papel fundamental na perpetuação da história e no avanço da educação. A Arquivologia emerge como uma disciplina crucial nesse contexto, uma vez que é responsável pela gestão e conservação de registros históricos e educativos de valor inestimável. Especificamente, os arquivos mantidos por instituições acadêmicas, como universidades, abrigam uma vasta gama de documentos, incluindo teses, dissertações, pesquisas e documentos administrativos, que representam um acervo valioso para a comunidade educacional e científica.

A preservação do conhecimento também se estende aos arquivos mantidos por escolas e creches, que desempenham um papel crucial na documentação do progresso educacional e no desenvolvimento das crianças. Esses arquivos podem incluir registros de desempenho acadêmico, planos de aula, relatórios de avaliação e outras informações relevantes para o acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos. Além disso, os arquivos das escolas e creches registram eventos e atividades importantes, proporcionando uma visão abrangente das experiências educacionais oferecidas aos estudantes. Esses registros não apenas ajudam a avaliar o desempenho e o progresso dos alunos, mas também contribuem para a melhoria contínua dos programas e métodos de ensino. Portanto, a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

preservação e organização adequada desses documentos são essenciais para garantir a continuidade e qualidade da educação oferecida em todos os níveis de ensino.

Além da preservação, a Arquivologia desempenha um papel essencial no acesso à informação, facilitando a organização e disponibilização de materiais acadêmicos (BALBINO; CHAGAS, 20187). Centros de documentação, tanto em contextos escolares quanto universitários, aplicam princípios arquivísticos para catalogar e classificar documentos, livros, guias, artigos e outros recursos. Essa organização dos materiais contribui diretamente para o processo educacional, fornecendo aos estudantes e professores um acesso mais eficiente e abrangente aos recursos necessários para o ensino e aprendizagem.

Essa acessibilidade aumentada dos recursos educacionais não apenas otimiza o tempo dos usuários, mas também enriquece suas experiências de aprendizado. Os estudantes têm a oportunidade de explorar uma ampla gama de materiais relevantes para seus estudos, enquanto os professores podem encontrar recursos diversificados para enriquecer seus planos de aula e atividades educacionais (BONATO, N. M. C, 2005). Além disso, o acesso eficiente a materiais acadêmicos contribui para a promoção da pesquisa e do pensamento crítico, capacitando os usuários a explorar diferentes perspectivas e aprofundar seu entendimento sobre diversos tópicos. Esses esforços não só beneficiam diretamente estudantes e professores, mas também promovem uma cultura de aprendizado contínuo e colaborativo, fundamentada na preservação e disseminação do conhecimento.

A digitalização de documentos e a criação de repositórios digitais representam também um ponto de convergência entre a Arquivologia e a Educação. A expansão das tecnologias educacionais modernas tem impulsionado a necessidade de sistemas de arquivamento digitais robustos, capazes de disponibilizar materiais de ensino online de maneira eficiente e acessível. Esses repositórios digitais desempenham um papel fundamental no suporte ao e-learning e à educação a distância, fornecendo uma plataforma centralizada para o armazenamento, organização e distribuição de recursos educacionais.

A digitalização de documentos permite que materiais acadêmicos, fundamentais para o funcionamento das instituições, ou outros de consulta frequente e destinadas mais especificamente à aprendizagem, como livros, artigos, teses e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

outros recursos, sejam acessados de forma remota e flexível pelos alunos e professores. Isso proporciona maior conveniência e acessibilidade ao aprendizado, permitindo que os usuários acessem conteúdos educacionais a qualquer momento e de qualquer lugar. Além disso, a digitalização e a circulação de documentos natos digitais facilitam a preservação a longo prazo dos documentos em outros suportes mais frágeis ao manuseio frequente, protegendo-os contra danos físicos e deterioração.

Os repositórios digitais também oferecem oportunidades para a criação e compartilhamento de conteúdos educacionais personalizados. Professores podem criar e disponibilizar materiais de ensino específicos para suas aulas, adaptados às necessidades e interesses de seus alunos, enquanto estes podem colaborar e compartilhar recursos entre si, promovendo uma cultura de aprendizado colaborativo e compartilhamento de conhecimento. Assim, a digitalização, os repositórios digitais e a tecnologia educacional oferecem novas possibilidades para a inovação pedagógica e o avanço do ensino e aprendizagem.

Vale a pena destacar também que a educação para a cidadania é enriquecida pela presença de arquivos históricos e documentos públicos, que desempenham um papel crucial na formação de cidadãos informados e engajados (GIL, 2012). O acesso a esses documentos não apenas proporciona um mergulho na história de uma nação, mas também oferece uma compreensão mais profunda dos direitos, deveres e responsabilidades dos cidadãos em uma sociedade democrática. Ao estudar e refletir sobre os registros históricos, os indivíduos têm a oportunidade de aprender com o passado, compreender as lutas e conquistas de gerações anteriores e apreciar o valor da participação ativa na comunidade.

É Heloísa Liberalli Belloto, renomada estudiosa do campo da Ciência da Informação, que auxilia na compreensão da dinâmica de transição dos documentos, de sua esfera Corrente para o Arquivo Permanente, os quais também são chamados de “*arquivos históricos*”:

“ Um arquivo permanente não se constrói por acaso. Não cabe apenas esperar que lhe sejam enviadas amostragens aleatórias. A história não se faz com documentos que nasceram para serem históricos, com documentos que só informem sobre o ponto inicial ou ponto final de algum ato administrativo decisivo. A história se faz com uma infinidade de papéis cotidianos, inclusive

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

com os do dia-a-dia administrativo, além de fontes não-governamentais. As informações rastreadas viabilizarão aos historiadores visões gerais ou parciais da sociedade. De qualquer forma, eles terão de contar com todos os elementos possíveis, não apenas os extraídos dos documentos de efeito, pois estes produziram imagens distorcidas dos fatos e dos comportamentos.²

Os arquivos históricos servem como testemunhos tangíveis do progresso social, político e cultural de uma nação, permitindo que os cidadãos compreendam a evolução das instituições democráticas, os desafios enfrentados ao longo do tempo e as mudanças que moldaram a sociedade atual. Além disso, os documentos públicos, como constituições, leis, tratados e registros governamentais, fornecem um conhecimento essencial sobre os fundamentos legais e estruturas de governança que regem uma sociedade.

Ao promover o acesso a esses documentos, seja por meio de iniciativas educacionais formais ou recursos disponíveis ao público, as instituições fortalecem os pilares da democracia, capacitando os cidadãos a participar ativamente do processo democrático e a contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas informadas e responsáveis. Além disso, a educação para a cidadania baseada em arquivos e documentos públicos promove uma cultura de transparência, prestação de contas e respeito aos direitos humanos, valores essenciais para a construção de uma sociedade justa e inclusiva. O acesso a arquivos e documentos públicos não apenas enriquece a compreensão da história e da democracia, mas também capacita os cidadãos a serem agentes de mudança positiva em suas comunidades e além.

A preservação do conhecimento histórico e cultural é uma das ações da arquivologia, que busca garantir que a memória coletiva de uma sociedade seja mantida e acessível para as gerações futuras (FRATINI, R, 2009). Os arquivos históricos, assim como também as bibliotecas nacionais e museus desempenham um papel fundamental ao abrigar uma ampla gama de documentos que registram eventos, culturas e tradições ao longo do tempo. Esses registros não apenas enriquecem nossa compreensão do passado, mas também ajudam a moldar nossa identidade e compreensão do mundo em que vivemos.

² BELLOTTO, H. **Arquivos Permanentes: tratamento documental**. Rio de Janeiro: FGV, 2004. p.27.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A preservação adequada desses documentos históricos e culturais é essencial para garantir sua integridade e acessibilidade a longo prazo. Isso envolve não apenas o armazenamento físico dos documentos em condições adequadas de temperatura e umidade, mas também a elaboração de políticas públicas de salvaguarda, publicização e a adoção de práticas que permitam o acesso fácil e seguro a esses materiais. Além disso, programas de conservação e restauração são frequentemente implementados para garantir a manutenção da integridade física dos documentos ao longo do tempo.

Sem a preservação adequada do conhecimento histórico e cultural, corremos o risco de perder uma parte valiosa de nossa herança cultural e identidade coletiva. Muitos desses documentos são únicos e insubstituíveis, e sua perda representaria uma lacuna significativa na compreensão e apreciação de nossa história e cultura. Portanto, investir em programas de preservação e conservação é essencial para garantir que as gerações futuras tenham acesso ao rico legado deixado por nossos antepassados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A garantia do acesso dos alunos, sejam eles jovens ou crianças, aos documentos salvaguardados e tratados pela arquivologia é fundamental para promover uma educação enriquecedora e abrangente. No entanto, alcançar esse objetivo pode apresentar desafios significativos, especialmente considerando a natureza sensível e delicada dos documentos históricos e culturais (MOGARRO, M. J, 2006). Uma estratégia eficaz para facilitar o acesso dos alunos a esses documentos é promover parcerias entre as instituições educacionais e os arquivos (como o Arquivo Nacional, Os Arquivos Públicos das cidades, os Centros de Memória de diversas instituições), as bibliotecas e museus que os detêm.

Outra questão importante a ser considerada é como os arquivos podem adaptar suas políticas de acesso para tornar os documentos mais acessíveis aos alunos. Isso pode envolver a implementação de programas educacionais específicos que permitam visitas guiadas às instalações, palestras e oficinas sobre o valor e o uso dos documentos arquivados. Além disso, a digitalização de documentos e a criação de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

plataformas online seguras e acessíveis podem ampliar ainda mais o alcance dos recursos para os alunos, possibilitando o acesso remoto a materiais de aprendizagem.

Os alunos podem se beneficiar enormemente do acesso a documentos arquivados em suas pesquisas acadêmicas, projetos escolares e atividades extracurriculares e até mesmo em suas vivências cotidianas, contribuindo para suas compreensões de mundo e de si como agentes sociais. Acessando tais acervos, os alunos podem explorar uma variedade de temas, tópicos, desde eventos históricos e culturais até questões sociais contemporâneas, utilizando os documentos como fontes primárias e secundárias para a obtenção de informações. Isso não só enriquece sua compreensão dos assuntos estudados em âmbito escolar, mas também desenvolve habilidades cruciais, como a análise crítica, a noção de como elaborar-desenvolver pesquisas e até mesmo, auxilia no incremento e desenvolvimento da comunicação.

Outra possibilidade é a de que os alunos se envolvam efetivamente em projetos de preservação e conservação de documentos, ajudando a catalogar, digitalizar e indexar materiais arquivados. Isso não apenas promove um senso de responsabilidade e valorização do patrimônio cultural e educacional, mas também oferece à eles uma oportunidade única de contribuir de modo ativo para a preservação da história e cultura de sua comunidade.

Tendo em vista o explicitado acima, é passível de observação que facilitar o acesso dos alunos aos documentos tratados pela arquivologia é essencial para promover uma educação mais engajada, crítica e contextualizada. Ao colaborar com os arquivos e criar oportunidades para os alunos interagirem com esses materiais, as instituições educacionais podem enriquecer significativamente a experiência de aprendizagem dos alunos e prepará-los para se tornarem cidadãos informados e ativos em suas comunidades.

A colaboração entre as áreas aqui mencionadas potencializa a capacidade das instituições de ensino de oferecer uma educação de qualidade e baseada em evidências. Arquivos bem geridos permitem que as escolas, universidades e centros de pesquisa documentem e reflitam sobre suas práticas e políticas educacionais ao longo do tempo. Além disso, a disponibilidade de diversos tipos de arquivos – como audiovisuais, fotográficos e digitais – enriquece o currículo, proporcionando aos alunos acesso a uma variedade de materiais e fontes primárias que estimulam a análise crítica e o pensamento histórico. A interseção entre Arquivologia e Educação

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

é de suma importância para o desenvolvimento contínuo do conhecimento. A colaboração entre essas áreas não apenas preserva o passado, mas também constrói um futuro mais informado e educado, refletindo seu impacto contínuo no desenvolvimento cultural e intelectual da sociedade.

REFERÊNCIAS

ALVES, S. A. **Educação patrimonial e ensino de história - conhecendo Rondonópolis através do patrimônio histórico e cultural - um guia educacional como proposta**. In: XXIX Simpósio Nacional de História: contra preconceitos: história e democracia, 2017, Brasília. Anais do XXIX. Simpósio Nacional de História - contra os preconceitos: história e democracia. Brasília, DF, 2017. Disponível em: https://www.snh2017.anpuh.org/resources/anais/54/1502244885_ARQUIVO_EDUCACAOPATRI MONIALEENSINODEHISTORIA.pdf. Acesso em: 15 maio. 2024.

ARQUIVO NACIONAL. **Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. Disponível em: http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/dicionrio_de_terminologia_arquivistica.pdf. Acesso em 12 set.2023.

BALBINO, G. M. S.; CHAGAS, C. A. **Papel pedagógico do arquivista e sua inserção na difusão e mediação da informação**. *Ágora, Vitória*, v. 28, n. 57, p. 227-238, 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/101428>. Acesso em: 31 marc. 2024.

BELLOTTO, H. **Arquivos Permanentes: tratamento documental**. Rio de Janeiro: FGV, 2004. Disponível em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/difusao/curso_usp/AULA_7_Bellotto_Difusao.pdf. Acesso em: 22 fev.2024.

BONATO, N. M. C. **Os Arquivos escolares como fonte para a história da educação**. *Revista Brasileira de história da educação*, Maringá, n. 10, jul./dez. 2005. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/article/view/38652>. Acesso em: 01 maio. 2024.

FONSECA, M. O. **Arquivologia e ciência da informação**. Rio de Janeiro: FGV, 2005. Acesso em: 03 maio.2024.

FRATINI, R. **Educação patrimonial em Arquivos**. *Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo*, São Paulo, n. 34, 2009. Disponível em <http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao34/materia05/texto05.pdf>. Acesso em 26 abr.2024

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

GIL, C. Z. V. **Arquivos escolares e ensino de História**. Revista Criar Educação, Criciúma, v. 1, p. 1-13, 2012. Disponível em: <http://periodicos.unesc.net/criaredu/article/view/864/817>. Acesso em: 25 abr. 2024.

JARDIM, J. M. **A pesquisa em Arquivologia: um cenário em construção**. In: VALENTIM, M. L. P. (org.). Estudos avançados em Arquivologia. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. p. 135-153. Disponível em: http://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/estudos_avancados_arquivologia.pdf. Acesso em: 19 abr. 2024.

MOGARRO, M. J. **Arquivos e educação: a construção da memória educativa**. Revista Brasileira de História da Educação, São Paulo, v. 5, n. 2, 2006. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/article/view/38647>. Acesso em: 19 abr. 2024.

PAES, Marilena Leite. **Arquivo: teoria e prática**. 3. ed. rev., ampl. Rio de Janeiro (RJ): Ed. FGV, 1997.